

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Estudios Generales
Departamento de Ciencias Físicas

CIFI4065: Procesos geológicos, desastres y sus efectos en la sociedad

Acciones sugeridas para problemas geológicos en la actualidad

INFORME FINAL

**RIESGO DE INTOXICACIÓN DEBIDO A LA LIBERACIÓN DE METALES
PESADOS DURANTE ERUPCIONES VOLCÁNICAS Y SU IMPACTO EN LA
SALUD HUMANA**

12 de diciembre de 2024

Keniel Y. Soto García

Prof. Lorna Jaramillo Nieves, Ph.D.

Documento archivado para preservación y acceso abierto, manteniendo el contenido académico original
presentado en diciembre de 2024.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Contexto general	2
1.1.1. Contexto matemático	2
1.2. Objetivos del informe	3
2. Emisión de metales pesados en erupciones volcánicas y su impacto en la sociedad	3
2.1. Descripción del proceso geológico	3
2.1.1. Definición del problema	3
2.1.2. Descripción bajo el índice de potencial de riesgo ecológico	5
2.1.3. Efectos de la exposición a metales pesados en la salud	8
2.1.4. Ejemplos de lugares afectados	13
2.1.5. Descripción del problema a evaluarse	14
2.2. Vínculos con la sociedad	18
2.2.1. Efectos del proceso geológico en la sociedad	18
2.2.2. Contribución de la sociedad al impacto	19
3. Lista de acciones realizadas para atender el problema geológico	19
4. Marco conceptual de las acciones sugeridas	21
4.1. Acciones realizadas	21
4.1.1. Acciones sugeridas que no funcionaron	21
4.2. Descripción	22
4.2.1. infraestructura necesaria	23
4.2.2. Recursos humanos	24
4.2.3. Justificación de las acciones sugeridas	25
A. Reflexión sobre el proyecto como experiencia educativa	27
B. Modelos matemáticos relevantes	28
B.1. Ecuación de dispersión de contaminantes	28
B.2. Modelo de decaimiento de concentración	29
Referencias	33

Resumen

Las erupciones volcánicas liberan metales pesados como mercurio, cadmio y arsénico en la atmósfera y en suelos próximos, lo cual representa un riesgo significativo para la salud humana. Este informe se centra en la evaluación de la dispersión de estos elementos a partir de erupciones en volcanes como el Kilauea (Hawaii), el Popocatépetl (México) y el Etna (Italia). Se emplean modelos matemáticos de advección-difusión y dispersión Gaussiana para simular la dispersión de estos contaminantes y analizar el decaimiento de sus concentraciones en función de la distancia y el tiempo. Destacan la importancia de monitorear las emisiones y desarrollar estrategias de mitigación efectivas, junto con la implementación de políticas ambientales que aseguren la salud pública.

1. Introducción

1.1. Contexto general

Las erupciones volcánicas son fenómenos naturales de alto impacto; afectan el entorno próximo y distante, además de tener repercusiones a nivel global. Durante una erupción, se liberan a la atmósfera y al suelo grandes cantidades de gases y partículas. Entre estas, metales pesados como el mercurio (Hg), el plomo (Pb) y el cadmio (Cd). En relación a esto, estos elementos pueden tener efectos nocivos sobre la salud humana y la sociedad, así como en el medio ambiente debido a su toxicidad y capacidad de bioacumulación y dispersión. Este último aspecto depende de factores como la magnitud de la erupción, la topografía de la zona afectada y las condiciones meteorológicas puntuales en el momento de la erupción.

1.1.1. Contexto matemático

Para modelar la dispersión de metales pesados, se emplean ecuaciones y funciones que permiten analizar el transporte y dispersión atmosférica de estos elementos, como la ecuación de advección-difusión, la cual ha demostrado ser efectiva en términos estructurales¹:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla C = K \nabla^2 C + S \quad (1)$$

donde C es la concentración del contaminante analizado —en este caso específico, metales pesados—, \mathbf{u} es el vector direccional que describe la velocidad del viento, K es el coeficiente de difusión y S describe la fuente de emisión del contaminante. También se aplican modelos de decaimiento de concentración para evaluar cómo disminuye la concentración de metales pesados en función del tiempo y la distancia desde el epicentro de la erupción. Para este caso, el modelo empleado es el de decaimiento exponencial:

$$C(t) = C_0 e^{-\lambda t} \quad (2)$$

donde $C(t)$ es la concentración con respecto al tiempo (t), C_0 es la concentración inicial y λ es la constante de decaimiento.

¹Zhang, Y., Benson, D. A., Meerschaert, M. M., & LaBolle, E. M. (2007). Space-fractional advection-dispersion equations with variable parameters: Diverse formulas, numerical solutions, and application to the Macrodispersion Experiment site data. *Water Resources Research*, 43(5).

1.2. Objetivos del informe

El presente informe tiene como finalidad principal analizar la emisión y dispersión de metales pesados durante erupciones volcánicas y evaluar sus efectos en la salud humana. Para ello, se plantean los siguientes objetivos esclarecidos:

- Identificar y cuantificar los metales pesados emitidos durante erupciones volcánicas mediante técnicas de muestreo y análisis químico,
- Desarrollar y aplicar modelos de dispersión para predecir la concentración de metales pesados en distintas áreas geográficas,
- Evaluar el decaimiento de la concentración de metales pesados en función del tiempo y la distancia desde el volcán; asimismo, analizar cómo este parámetro puede describir la situación de riesgo en las poblaciones próximas al volcán,
- Analizar los riesgos ambientales y de salud intrínsecos ante la exposición a metales pesados,
- Analizar medidas de mitigación actuales, fallidas e hipotéticas y sus implicaciones con respecto al riesgo en las poblaciones aledañas, salud pública y medio ambiente.

2. Emisión de metales pesados en erupciones volcánicas y su impacto en la sociedad

2.1. Descripción del proceso geológico

En primer lugar, los volcanes emiten grandes volúmenes de gases volátiles durante las erupciones, produciendo la desgasificación en conjunto. Dentro de este grupo de emisiones se pueden hallar elementos como el cobre (Cu), plata (Ag), oro (Au), zinc (Zn), plomo (Pb), entre otros elementos de igualdad de peso y/o propiedades tóxicas para la salud humana. Los metales pueden estar presentes en fases pre-eruptivas —producidas antes de la erupción— y sin-eruptivas —generadas después de la erupción. Dichas fases incluyen emisiones de óxidos y sulfuros en el vidrio y fenocristales. Por otro lado, los metales en las rocas volcánicas pueden ser movilizados por fluidos percolantes; esto implica que pueden contaminar el agua subterránea y superficial en las proximidades del epicentro de la erupción. Esto se produce cuando son depositados como recubrimientos a escala micrométrica en tufos porosos y movilizados por fluidos percolantes, alterando no solo los cuerpos de agua, sino también la calidad del aire.²

2.1.1. Definición del problema

La manera en que estos metales pesados se liberan dependen de aspectos como la composición del magma, así como la temperatura, presión y profundidad a la cual este se encuentra dentro de la corteza terrestre y su interacción con el agua o gases oriundos del subsuelo. Primeramente, ocurre la sublimación y volatilización de los metales en el magma. A medida

²Larocque, A. C. L., Stimac, J. A., & Siebe, C. (1998). Metal-residence sites in lavas and tuffs from Volcán Popocatepetl, Mexico: Implications for metal mobility in the environment. *Environmental Geology*, 33(2/3), 197-205. <https://doi.org/10.1007/s002540050238>

que este asciente hacia la superficie, disminuye la presión y la temperatura del entorno. Esto provoca que algunos metales que están en estado sólido dentro del magma sean sublimados; es decir, pasan directamente al estado gaseoso. Durante este proceso, elementos como el mercurio (Hg), que tienen puntos de sublimación muy bajos, son liberados más fácilmente en forma de vapor: $\text{Hg}_{(s)} \rightarrow \text{Hg}_{(g)}$. Debido a este cambio de estado, el mercurio es el candidato más propicio para dispersarse en la atmósfera, desencadenando riesgos significativos de toxicidad en las proximidades de la erupción.³

Para otros elementos pesados, a temperaturas comúnmente por encima de 1000 °C, los compuestos metálicos se descomponen y liberan gases volátiles. Un ejemplo muy mencionado es el arsénico (As) en conjunto con el mercurio (Hg) los cuales pueden volatilizarse en forma de óxidos como el trióxido de arsénico (As_2O_3) y óxido de mercurio (HgO); ambos siendo expulsados en sus formas gaseosas.⁴ Dada esta volatilización, estos compuestos pueden mezclarse con otros gases comunes de origen volcánico como el dióxido de azufre (SO_2) y el dióxido de carbono (CO_2), facilitando así su transporte hacia la atmósfera.

Posteriormente, se produce el fraccionamiento de cristales y fusión parcial. En el magma, los metales pesados yacen en pequeños cristales minerales. Durante una erupción, se fracturan o funden parcialmente dadas las condiciones extremas de presión y temperatura dentro del volcán, liberando, por tanto, metales en forma de partículas rocosas y en la ceniza volcánica que es expulsada. Ese es el motivo por el cual las erupciones producen grandes cantidades de ceniza volcánica, la cual transporta los metales pesados que posteriormente son depositados a grandes distancias con respecto al epicentro en suelos y cuerpos de agua.

En última instancia, en el ambiente mencionado anteriormente se presentan los siguientes gases volcánicos: dióxido de azufre (SO_2), ácido sulfúrico (H_2S) y cloruro de hidrógeno (HCl). En estas condiciones, los metales pesados reaccionan químicamente formando compuestos sulfúricos o clorados. Por ejemplo, el plomo reacciona con ácido sulfúrico, formando monosulfuro de plomo ($\text{Pb} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{PbS} + \text{H}_2$), mientras que el cadmio puede formar sulfuro de cadmio de manera similar ($\text{Cd} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{CdS} + \text{H}_2$). Por otro lado, elementos como el mercurio reaccionan con cloro molecular, generando cloruro mercúrico ($\text{Hg} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HgCl}_2$), y el cadmio forma cloruro de cadmio de manera análoga ($\text{Cd} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CdCl}_2$).

Para analizar estos datos, es primordial considerar que la dispersión de cenizas y partículas metálicas en la atmósfera depende de diversos parámetros, incluyendo la altura de la columna eruptiva, la velocidad y dirección del viento y el tamaño de las partículas emitidas. Matemáticamente, se pueden usar varios modelos, empezando por el modelo Gaussiano de dispersión aplicada a contaminantes atmosféricos, el cual es una aproximación comúnmente usada para calcular la distribución espacial de partículas emitidas; esto incluye también a las que son alusivas a metales pesados, lo cual es muy útil para este caso. Este modelo se realiza en función de la distancia con respecto a la fuente de emisión y las condiciones atmosféricas locales. La ecuación general para la concentración $C(x, y, z)$ de una partícula a una distancia x horizontal desde la fuente es:

³Schiavo, B., Inguaggiato, C., Arredondo-Palacios, T. E., & Meza-Figueroa, D. (2021). Emisiones volcánicas: origen e impacto en la atmósfera. *Epistemos*, 15(30), 39-58.

⁴Schiavo, Inguaggiato, Arredondo-Palacios, & Meza-Figueroa, 2021

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_zU} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right) \right] \quad (3)$$

donde Q es la tasa de emisión del metal pesado, σ_y y σ_z son los parámetros de dispersión horizontal y vertical, U es la velocidad del viento en la dirección x y H es la altura a la que se libera el contaminante.⁵ Para el modelado de la deposición de partículas metálicas en el contexto de las cenizas volcánicas y otras partículas sólidas oriundas de la atmósfera, se denota como F el flujo de deposición; siendo aproximado mediante la siguiente expresión:

$$F = C(x, y, z) \cdot V_d \quad (4)$$

donde $C(x, y, z)$ representa la concentración de la partícula en un punto determinado y V_d la velocidad de deposición (en metros por segundo), la cual depende del tamaño de las partículas y las condiciones atmosféricas del entorno estudiado.⁶

2.1.2. Descripción bajo el índice de potencial de riesgo ecológico

Dada la cantidad de metales pesados emitidos por volcanes, es posible evaluar el impacto de estos empleando el índice de riesgo ecológico (RI), el cual funge como herramienta matemática para describir cuantitativamente el riesgo relativo de cada elemento. Esto se realiza tomando en consideración la concentración del metal y su grado de toxicidad. Este índice se calcula mediante la siguiente expresión:

$$RI = \sum_{i=1}^n E_i = \sum_{i=1}^n T_i \cdot C_i \quad (5)$$

donde E_i es el índice de riesgo potencial de un metal pesado (en este caso, denominado i), T_i es el factor de toxicidad del metal antes denominado (i) y C_i es la concentración normalizada del metal i en el ambiente afectado. De modo análogo, se encuentra la expresión en la forma de una ecuación normalizada. Esta versión considera la comparación de concentraciones con valores de referencia:

$$RI = \sum_{i=1}^n E_r^i = \sum_{i=1}^n (T_r^i \times C_f^i) = \sum_{i=1}^n \left(T_r^i \times \frac{C_i}{C_n^i} \right) \quad (6)$$

donde E_r^i corresponde al índice de riesgo ecológico potencial del metal i y T_r^i es el factor de toxicidad relativo del metal i . Por otro lado, este valor se encuentra en la expresión la igualdad $C_f^i = \frac{C_i}{C_n^i}$ que alude a la concentración del metal i en el ambiente afectado, normalizada por la concentración de referencia C_n^i . A partir de ello, se establece C_i como la concentración

⁵Stockie, J. M. (2011). *The Mathematics of Atmospheric Dispersion Modelling*. SIAM Review, 53(2), 349-372.

⁶Suárez Porto, E. (2010). *Modelado y simulación de la deposición de partículas en flujos bifásicos turbulentos dispersos en presencia de gradiente de temperatura: aplicación a enfriadores de gases de escape* [Tesis doctoral, Universidade de Vigo]. Investigo. <https://www.investigacion.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/488>

observada del metal i en el medio y C_n^i la concentración de referencia o nivel base del metal i .⁷

Mientras mayor sea el valor de RI, mayor es el riesgo potencial tanto para los ecosistemas cercanos como para la salud humana, lo cual enfatiza en la necesidad de mitigación en zonas cercanas a volcanes activos (como en el caso del volcán Popocatepetl en México o el monte Etna en Italia). Al aplicar esta metodología, resulta más sencillo identificar los metales más peligrosos emitidos durante erupciones volcánicas, así como cuantificar el nivel de contaminación y priorizar las acciones de mitigación. La figura 1 muestra los niveles potenciales de riesgo ecológico:

Figura 1: Índice de potencial de riesgo ecológico (RI) basado en los valores de referencia para distintos niveles de riesgo ecológico. Adaptado de Marín-Leal, J. C., Rojas-Romero, J. E., & Polo-Vallejo, C. A. (2022). *Evaluación de riesgo ecológico por elementos potencialmente tóxicos en sedimentos costeros de un estuario tropical hipereutrófico*. Revista internacional de contaminación ambiental, 38, 54504.

Conociendo la fórmula proporcionada anteriormente:

$$RI = \sum_{i=1}^n E_r^i = \sum_{i=1}^n (T_r^i \times C_f^i) = \sum_{i=1}^n \left(T_r^i \times \frac{C_i}{C_n^i} \right) \quad (7)$$

Cuando el índice RI es bajo ($0 < RI < 40$) la concentración de los metales pesados liberados es mínima y no representa una amenaza significativa para la salud humana. Es decir, la población se encontraría expuesta a niveles de concentración muy por debajo de los límites de seguridad establecidos por organismos como la OMS.⁸ Por ejemplo, para valores asociados el mercurio (Hg) como: $C_i = 0,1 \mu g/m^3$, $C_n^i = 5,0 \mu g/m^3$ y $T_r^i = 0,5$.⁹ Entonces:

$$RI = T_r^i \times \frac{C_i}{C_n^i} \implies 0,5 \times \frac{0,1}{5,0} = \boxed{0,01}$$

⁷Gao, J., Gong, J., Yang, J., Wang, Z., Fu, Y., Tang, S., & Ma, S. (2023). Spatial distribution and ecological risk assessment of soil heavy metals in a typical volcanic area: Influence of parent materials. *Heliyon*, 9(1), e12993.

⁸Organización Mundial de la Salud. (2024). Intoxicación por plomo, mercurio y arsénico. Recuperado de [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health]

⁹ $5,0 \mu g/m^3$ es el límite permitido por la OMS. Se establece $T_r^i = 0,5$, dado que el mercurio en bajas concentraciones tiene efectos limitados en la salud humana.

Este valor de $RI = 0,01$ indica que en esta situación la exposición es casi nula; por tanto, no existe riesgo para la salud humana.

Sin embargo, en una situación crítica, con un valor RI mayor ($320 < RI < 640$) la concentración del metal pesado analizado alcanza niveles preocupantes. El efecto adverso llega a ser severo, rayando en la intoxicación aguda, daño cerebral o problemas respiratorios graves. Por ello, las personas en un área donde se contabilice un valor RI igual o mayor deben ser evacuadas y/o recibir atención médica urgente. En el caso del arsénico (As), la situación es aún más peligrosa dado que posee una toxicidad altísima. Para los valores asociados a este elemento ($C_i = 50,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $C_n^i = 5,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $T_r^i = 10,0$), se realiza la misma operación:

$$RI = T_r^i \times \frac{C_i}{C_n^i} \implies 10,0 \times \frac{50 \mu\text{g}/\text{m}^3}{5,0 \mu\text{g}/\text{m}^3} = \boxed{100}$$

Por otro lado, para poder calcular el índice de riesgo potencial ecológico aplicado para varios metales, se suman todos los valores asociados a $\sum_{i=1}^n E_r^i$. Por ejemplo, dadas las siguientes concentraciones:

Cuadro 1: Cálculo del índice de riesgo potencial ecológico (RI)

Metal	T_r^i	C_i ($\mu\text{g m}^{-3}$)	C_n^i ($\mu\text{g m}^{-3}$)	C_f^i	E_r^i
Metal 1	10	100	5.0	20	200
Metal 2	8	80	5.0	16	128
Metal 3	6	60	5.0	12	72
Total					400

Lo cual en notación de sumatoria queda así:

$$RI = \sum_{i=1}^n E_r^i = E_r^1 + E_r^2 + E_r^3 = 200 + 128 + 72 = \mathbf{400}$$

Por lo tanto —y haciendo uso de la figura 1—, se concluyen los umbrales asociados al potencial de riesgo ecológico aplicado a los efectos de la salud humana con respecto a las emisiones de metales peados durante erupciones volcánicas:

- Sin riesgos: $RI \in [0, 40]$
- Riesgo bajo: $RI \in [40, 80]$
- Riesgo moderado: $RI \in [80, 160]$
- Riesgo alto: $RI \in [160, 320]$
- Riesgo extremo: $RI \in [320, 640]$

2.1.3. Efectos de la exposición a metales pesados en la salud

Mercurio (Hg) Se trata de un metal que puede ingresar al cuerpo humano en diversas rutas químicas, ya sea mercurio elemental (Hg^0), mercurio inorgánico (Hg^+ o Hg^{2+}) y compuestos de mercurio orgánico (por ejemplo, metilmercurio [CH_3Hg^+]). Cada forma posee rutas metabólicas y efectos distintos; sin embargo, todas son tóxicas, ya sea vía respiratoria (inhalación de vapores de mercurio), ingestión de sales de mercurio (presentes en agua contaminada) y, en el caso del mercurio orgánico, ingestión pro cadena alimentaria, especialmente debido al consumo de animales marinos oriundos de cuerpos de agua contaminados con este elemento.¹⁰ Es fácilmente absorbido por inhalación, dado que cruza fácilmente las membranas celulares debido a su naturaleza lipofílica. En el cuerpo humano, el mercurio elemental puede oxidarse a Hg^{2+} mediante enzimas catalasas:

Por otro lado, con respecto al mercurio inorgánico (Hg^{2+}), existe una baja absorción gastrointestinal ($< 10\%$), pero puede acumularse fácilmente en los riñones. En contraste, el metilmercurio (CH_3Hg^+) sí posee una alta absorción gastrointestinal ($> 90\%$) y atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica y la placenta (en el caso de mujeres embarazadas) debido a su afinidad por los grupos tiol ($-\text{SH}$) en proteínas. En consecuencias mayores, el mercurio elemental puede oxidarse a Hg^{2+} en los pulmones y el hígado:

En adición, el metilmercurio puede desmetilarse a Hg^{2+} en el hígado y otros tejidos circundantes.

- Hg^0 y CH_3Hg^+ : causa daño a las neuronas y disrupción de neurotransmisores, ocasionando temblores, pérdida de memoria y trastornos cognitivos. Con respecto al desarrollo fetal, altera la formación de sinapsis y mielina; por lo tanto, resulta en retrasos cognitivos.
- Hg^{2+} : ocasiona toxicidad tubular renal, causando proteinuria y daño crónico al riñón.
- CH_3Hg^+ : genera daño endotelial y estrés oxidativo. Esto contribuye a la hipertensión y aterosclerosis.

El mercurio puede ser eliminado principalmente por vía biliar y urinaria. El Hg^{2+} se excreta a través de los riñones mediante mecanismos de transporte iónico. Sin embargo, el CH_3Hg^+ se elimina más lentamente debido a su acumulación en tejidos ricos en lípidos.¹¹ De manera teórica, estas tasas pueden representarse mediante ecuaciones diferenciales ordinarias, lo cual se muestra gráficamente a continuación:

$$\frac{dC_{\text{Hg}^0}}{dt} = -k_1 C_{\text{Hg}^0} \quad \frac{dC_{\text{Hg}^{2+}}}{dt} = -k_2 C_{\text{Hg}^{2+}} \quad \frac{dC_{\text{CH}_3\text{Hg}^+}}{dt} = -k_3 C_{\text{CH}_3\text{Hg}^+} \quad (10)$$

¹⁰Rodríguez Heredia, D., (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados. *MEDISAN*, 21(12), 7003-7016.

¹¹Rodríguez Heredia, D., (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados. *MEDISAN*, 21(12), 7003-7016

Tendencias de tasas de eliminación del mercurio en el cuerpo humano

Plomo (Pb) Es un metal altamente tóxico que tiene el potencial de ocasionar una variedad de efectos adversos en el espectro de la salud humana. La intoxicación por plomo (también conocida como saturnismo) puede ocurrir a través de distintas vías de exposición, incluyendo la inhalación de polvo o vapores de plomo, la ingestión de alimentos o agua contaminados y el contacto con productos que contengan este elemento (cosméticos, utensilios de cocina antiguos, medicamentos, etc.).

Cuando el plomo ingresa al cuerpo humano, este se distribuye a través del torrente sanguíneo y se acumula en varios tejidos, incluyendo los huesos, el hígado, los riñones y el cerebro. En los huesos, el plomo tiende a reemplazar al calcio, lo cual afecta la formación y densidad ósea. Asimismo, el plomo es neurotóxico y puede interferir con la neurotransmisión y la función neuronal al inhibir la liberación de neurotransmisores. Como consecuencia, se altera la función de las sinapsis. Esto puede llevar a síntomas como irritabilidad, fatiga, amnesia y falta de concentración. En casos severos, encefalopatía.¹² Por otro lado, el plomo inhibe la síntesis de hemoglobina al interferir con varias enzimas, incluyendo la ácido delta-aminolevulínico (ALAD) y la ferroquelatasa. Esto puede conducir a anemia:

En el sistema renal, el plomo se acumula en los riñones y puede causar neurotoxicidad, alterando las funciones sistémicas y llevando en casos graves a una insuficiencia renal crónica. Además, la exposición al plomo está asociada con hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares; provoca estrés oxidativo y daño endotelial, lo que contribuye a la aterosclerosis (de manera similar al mercurio [Hg]).¹³

¹²Mayo Clinic. (2024). Intoxicación por plomo - Síntomas y causas.

¹³Pagliuca, A., Mufti, G. J., Baldwin, D., Lestas, A. N., Wallis, R. M., & Bellingham, A. J. (1990). Lead poisoning: clinical, biochemical, and haematological aspects of a recent outbreak. *Journal of clinical pathology*, 43(4), 277-281.

Los niños son especialmente vulnerables a la intoxicación por plomo debido a su mayor tasa de absorción y su sistema nervioso en desarrollo, lo cual implica que se produzca retardo en el desarrollo cognitivo, problemas de aprendizaje y una disminución del coeficiente intelectual.¹⁴ En adultos en edad reproductiva, puede generar la reducción del conteo de espermatozoides y abortos espontáneos. Durante el embarazo, el plomo puede atravesar la placenta y afectar al feto, causando bajo peso al nacer y parto prematuro.¹⁵ Por otro lado, el plomo tiene una vida media biológica en el cuerpo humano que varía según el tejido y edad de la persona. En sangre y tejidos blandos suele eliminarse en aproximadamente 30 días; en los huesos, de 20 a 30 años debido al tiempo que toma la remodelación ósea, lo cual se muestra en la siguiente gráfica:

Figura 2: Evolución temporal de la concentración relativa de plomo en distintos tejidos del cuerpo humano, modelada mediante decaimiento exponencial según sus respectivas vidas medias.

Cadmio (Cd) Es un metal que posee una naturaleza toxicológica cónsona a la del mercurio o el plomo. Puede ser inhalado en forma de polvo o vapores, lo cual se acentúa en ambientes de trabajo donde se manufacturan productos que contengan este metal (hojas de tabaco, especialmente). También puede ser ingerido a través de alimentos, agua contaminada o partículas de tabaco. Asimismo —aunque menos frecuentemente— puede ser absorbido a través de la piel.

Una vez en el cuerpo, el cadmio (Cd) se distribuye a través de la sangre y es acumulado en los riñones, el hígado y los huesos. En el sistema renal, se une a la metalotioneína (MT) (una

¹⁴Hou, S., Yuan, L., Jin, P., Ding, B., Qin, N., Li, L., ... & Deng, Y. (2013). A clinical study of the effects of lead poisoning on the intelligence and neurobehavioral abilities of children. *Theoretical Biology and Medical Modelling*, 10, 1-9.

¹⁵Massányi, P., Massányi, M., Madeddu, R., Stawarz, R., & Lukáč, N. (2020). Effects of cadmium, lead, and mercury on the structure and function of reproductive organs. *Toxics*, 8(4), 94.

proteína que se une a los metales pesados, lo cual facilita aún más el transporte de estos alrededor del cuerpo humano). Cuando esto sucede, se forman complejos cadmio-metalotioneína, los cuales son altamente tóxicos para las células renales. Como consecuencia, se produce nefrotoxicidad, daño tubular, proteinuria y, eventualmente, insuficiencia renal crónica.¹⁶ El proceso de formación de este complejo es:

En el sistema óseo el cadmio (Cd) interfiere con el metabolismo del calcio y la vitamina D. Eso implica que se produzca una desmineralización ósea y enfermedades como la osteomalacia y la osteoporosis. El cadmio, al igual que el mercurio y el plomo, puede reemplazar al calcio en los huesos provocando la debilitación de los mismos; por tanto, mayor riesgo de fracturas.

Asimismo, si se inhala puede ocasionar daño pulmonar, incluyendo neumonitis química y enfisema. Por ello, la exposición crónica al cadmio (Cd) puede llevar a la fibrosis pulmonar y aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. En el sistema cardiovascular, posee efectos adversos idénticos a los del plomo o el mercurio; es decir, estrés oxidativo, daño endotelial y, consecuentemente, aterosclerosis, hipertensión y enfermedades coronarias.¹⁷ La eliminación del cadmio (Cd) en el cuerpo humano sigue un patrón dependiente del tejido en el cual se acumula:

Figura 3: Evolución de la concentración relativa de cadmio en distintos tejidos del cuerpo humano, mostrando el decaimiento exponencial según sus respectivas vidas medias y la referencia del 50 % de eliminación.

¹⁶Bernhoft, R. A. (2013). Cadmium toxicity and treatment. *The Scientific World Journal*, 2013(1), 394652.

¹⁷Genchi, G., Sinicropi, M. S., Lauria, G., Carocci, A., & Catalano, A. (2020). The effects of cadmium toxicity. *International journal of environmental research and public health*, 17(11), 3782.

Arsénico (As) Es un metaloide que yace de manera natural en la corteza terrestre y ampliamente distribuido en el medio ambiente. La exposición humana al arsénico (As) —especialmente en su forma inorgánica— tiene efectos tóxicos. Este se absorbe principalmente en el tracto gastrointestinal tras la ingesta de agua y/o alimentos contaminados con este elemento. La inhalación de polvo o vapores que contengan arsénico permite una fácil absorción vía pulmonar, del mismo modo, en vía dérmica a través del contacto directo con compuestos arsenicales.

Una vez se encuentra en el torrente sanguíneo, el arsénico es distribuido principalmente al hígado, los riñones y el sistema nervioso central. En el hígado es donde principalmente se dan los procesos de metilación, esto conlleva a que en contacto con arsénico (As) se formen metabolitos menos tóxicos: monometilarsonato (MMA) y dimetilarsinato (DMA):

El arsénico (As) y sus metabolitos son eliminados principalmente a través de la orina. Aproximadamente en un 50 % como DMA y 25 % como MMA y 25 % como arsénico inorgánico.¹⁸

Dentro de sus mecanismos de toxicidad, primeramente, se encuentra la interferencia con enzimas esenciales, como la piruvato deshidrogenasa, alterando la energía de las células (inhibición enzimática). Por otro lado, se produce estrés oxidativo, generando especies reactivas de oxígeno inducidas por el arsénico, las cuales pueden dañar lípidos, proteínas y el ácido desoxirribonucleico (ADN). También se produce la fosforilación oxidativa al interferir con la producción de ATP.¹⁹ Los síntomas tras una exposición al arsénico son:

En casos de intoxicación aguda:

- **Gastrointestinales:** dolor abdominal, vómitos y diarrea,
- **Cardiovasculares:** hipotensión y arritmias,
- **Neurológicos:** confusión, convulsiones y neuropatía periférica.

En casos de intoxicación crónica:

- **Dermatológicos:** hiperpigmentación e hiperqueratosis en palmas,
- **Neurológicos:** entumecimiento, hormigueo y dolor en extremidades,
- **Cardiovasculares:** hipertensión y enfermedad vascular periférica,
- **Carcinógenos:** aumento en el riesgo de cáncer de piel, pulmón y vejiga.²⁰

A continuación se muestra un gráfico con las tendencias de eliminación combinadas de distintos metales pesados en el ser humano:

¹⁸Jomova, K., Jenisova, Z., Feszterova, M., Baros, S., Liska, J., Hudecova, D., ... & Valko, M. (2011). Arsenic: toxicity, oxidative stress and human disease. *Journal of applied toxicology*, 31(2), 95-107.

¹⁹Roy, P., & Saha, A. (2002). Metabolism and toxicity of arsenic: A human carcinogen. *Current science*, 38-45.

²⁰Lam-Vivanco, A. M., Espinoza-Carrión, F. M., Santos-Luna, J. S. L., Zambrano-Cabrera, C. A., & Avilés-Vera, T. T. (2024). Manifestación de Sintomatología y enfermedades en los trabajadores mineros expuestos a arsénico inorgánico. *CIENCIA UNEMI*, 17(45), 61-70.

Tendencias de eliminación de metales pesados del cuerpo humano

Figura 4: Decaimiento temporal de la concentración de diversos metales pesados en el cuerpo humano, modelado mediante funciones exponenciales según su tasa de eliminación.

2.1.4. Ejemplos de lugares afectados

- Volcán Popocatépetl:** se trata de uno de los volcanes más activos de México; presenta emisiones regulares de gases tóxicos y metales pesados. Sus erupciones suelen liberar grandes cantidades de plomo y arsénico, principalmente; dichos componentes se hallan en los flujos piroclásticos y partículas de ceniza fina que el volcán genera. La estructura geológica del volcán Popocatépetl permite el ascenso rápido de materiales ricos en metales desde la cámara magmática hasta la superficie, facilitando así su dispersión atmosférica. Por otro lado, los residentes de las zonas aledañas a la base del volcán (Ciudad de México y Puebla) están más expuestos a estos elementos a través de la inhalación de partículas e ingestión de agua contaminada. ²¹
- Monte Etna:** es un volcán altamente estudiado, dado que emite grandes cantidades de metales pesados. Sus cámaras magmáticas están a diferentes profundidades, lo cual permite la abundancia de metales pesados como mercurio, plomo, cadmio, arsénico, etcétera. La composición del magma en cada cámara influye directamente en los tipos y cantidades de metales emitidos durante cada erupción. Asimismo, los conductos que conectan las cámaras magmáticas con la superficie permiten el ascenso del magma y los gases asociados; esta interacción enriquece los gases con metales pesados que posteriormente son liberados a la atmósfera en forma de gases. ²²

²¹Rodriguez-Espinosa, P. F., Jonathan, M. P., Morales-García, S. S., Campos Villegas, L. E., Martínez-Tavera, E., Muñoz-Sevilla, N. P., & Alvarado Cardona, M. (2015). *Metal enrichment of soils following the April 2012–2013 eruptive activity of the Popocatépetl volcano, Puebla, Mexico. Environmental Monitoring and Assessment, 187*(717). <https://doi.org/10.1007/s10661-015-4938-z>

²²Falcone, E. E., Federico, C., Bellomo, S., Brusca, L., D'Alessandro, W., Longo, M., & Calabrese, S. (2021). *Impact of acidic volcanic emissions on ash leaching and on the bioavailability and mobility of trace metals*

2.1.5. Descripción del problema a evaluarse

El caso analizado es el de la erupción del 2018 del volcán Kilauea, Hawaiki. Las erupciones volcánicas basálticas de larga duración asociadas a este volcán son una fuente de metales pesados y compuestos volátiles; estos son comunes en este tipo de formaciones geológicas. Sin embargo, la erupción del 2018 fue excepcional, dado que produjo una alta descarga de contaminantes metálicos. Por ello, se trata de un caso de estudio a nivel local.

La emisión de estos metales pesados (Hg, As, Cd) presenta un problema antropológico al impactar el ambiente natural y la salud de las comunidades locales, mayormente la población nativa hawaiana. El componente cultural juega un papel crucial en este problema, dado que dentro de la cultura hawaiana existe una conexión profunda con la tierra y los símbolos culturales que los volcanes representan. Por ende, son considerados sagrados desde su cosmovisión. Desde una perspectiva antropológica, esto se puede analizar como un problema de desarraigo cultural, ya que las comunidades pierden acceso a lo que denominan «tierras ancestrales».

Para sustentar estos argumentos con relación al riesgo, es idóneo considerar la ecuación de dispersión de contaminantes en el aire; más concretamente una de las formas de la solución de la ecuación de difusión-advección:

$$C(x, t) = \frac{Q}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) \quad (14)$$

donde $C(x, t)$ es la concentración de contaminantes en función de la distancia (x) y el tiempo (t), Q es la cantidad de contaminantes emitidos y D es el coeficiente de difusión.²³ Esta ecuación simplificada muestra cómo los contaminantes son dispersados en el aire con respecto al tiempo y la distancia desde la fuente de emisión. En el caso del Kilauea, la alta cantidad de metales pesados (Q) y su dispersión (D) afectan significativamente la calidad del aire; por lo tanto —y acentuadamente— la salud de los nativos hawaianos. La dispersión de estos elementos pesados lleva a la contaminación de sus «tierras ancestrales», lo cual agrava el problema de desarraigo cultural y altera la conexión espiritual de las comunidades con su entorno físico (el propio volcán).

Lugar El volcán Kilauea se encuentra formado en la isla de Hawaiki, la más grande del archipiélago de Hawaiki. Es uno de los cinco volcanes que comprenden la isla; yace situado en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaiki. La erupción del 2018 afectó más pronunciadamente la Zona del Rift Este Inferior (LERZ). Se trata de una región que se extiende desde el cráter *Halema'uma'u* en la cumbre del volcán hasta el océano Pacífico. Asimismo, se trata de un volcán escudo, caracterizado por erupciones efusivas que generan flujos de lava basáltica.²⁴ Desde una perspectiva antropológica, la erupción del volcán Kilauea en Hawaiki tuvo un profundo impacto en la cultura e identidad de las comunidades nativas hawaianas. Ello

in soils of Mt. Etna. Italian Journal of Geosciences, 140(1), 57-78. <https://doi.org/10.3301/IJG.2020.22>

²³Ndou, N., Phumlani, P., & Jacobs, B. (2023). Solving the Advection Diffusion Reaction Equations by Using the Enhanced Higher-Order Unconditionally Positive Finite Difference Method. *Mathematics*, 12(7), 1009. <https://doi.org/10.3390/math12071009>.

²⁴U.S. Geological Survey. (2023). 2018 lower East Rift Zone Eruption and Summit Collapse at Kilauea. Recuperado de <https://www.usgs.gov/volcanoes/kilauea/science/2018-lower-east-rift-zone-eruption-and-summit-collapse-kilauea>.

va ligado a la cosmovisión intrínseca de considerar «tierras ancestrales» las zonas aledañas al volcán. Por ello, la pérdida de acceso a estas tierras representan un desarraigo cultural significativo por este suceso.²⁵

Causas La erupción del volcán Kilauea en Hawaii del 2018 fue originada, primeramente, por el colapso del cráter. A raíz de esta explicación, se considera una serie de factores interrelacionados descritos a continuación:

- **Inflación y deflación del magma:** el sistema magmático del volcán experimentó ciclos de inflación (llenado) y deflación (vacío), lo cual produjo el colapso del cráter y erupción en la LERZ.²⁶
- **Propagación del magma:** posterior al colapso del cráter, el magma se propagó hacia la Zona de la Grieta Este inferior, abriendo fisuras eruptivas.
- **Actividad sísmica:** un terremoto de magnitud 6.9 suscitado el 4 de mayo de 2018 ocasionó un deslizamiento de falla de aproximadamente 5 metros; esto facilitó la erupción de lava a tasas que superaron los 100 metros cúbicos por segundo.
- **Drenaje del sistema de magma del cráter:** dado que este sistema se drenó parcialmente, provocó como consecuencia explosiones menores y colapsos casi diarios que liberaron la energía equivalente a terremotos de magnitud $4,7 < M_w < 5,4$.
- **Punto caliente:** la actividad volcánica del Kilauea es originada por el magmatismo intraplaca debido a un punto caliente fijo ubicado al interior de la placa tectónica del Pacífico. En esta locación, el material fundido asciende desde el manto inferior hasta la corteza terrestre.²⁷

Efectos La erupción del volcán Kilauea en Hawaii liberó grandes volúmenes de lava (> 320,000 gal) y produjo una intensa actividad de fisuras en la región de Leilani Estates. Asimismo, se emitieron gases volcánicos y partículas, incluyendo cenizas y aerosoles ricos en compuestos metálicos altamente perjudiciales.

- **Hg:** Fue incorporado a las cenizas y transportado por el viento hacia el océano y áreas cercanas.
- **Pb:** Fue depositado en el suelo cercano al epicentro de la erupción, alterando la química del suelo, los cuerpos de agua circundantes y liberado como aerosol.

²⁵U.S. Geological Survey (2023).

²⁶U.S. Geological Survey (2023).

²⁷Anderson, K. R., Shea, T., Lynn, K. J., Montgomery-Brown, E. K., Swanson, D. A., Patrick, M. R., ... & Neal, C. A. (2024). The 2018 eruption of Kilauea: Insights, puzzles, and opportunities for volcano science. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 52

- As y Cd: Se emitieron en menores concentraciones; ambos fueron depositados en cuerpos de agua cercanos, de modo que la carga tóxica en ecosistemas acuáticos aumentó.
28
- Fe, Cu y Zn: Se acumularon en el suelo y océano; su emisión contribuyó a cambios químicos que pudieron estimular floraciones algales y alterar la biodiversidad marina.
29

La deposición de cenizas volcánicas ricas en metales pesados alteró la composición química de los suelos. Esto fue agravado en áreas agrícolas (como la región de Puna), donde los niveles de plomo (Pb) y arsénico (As) redujeron la calidad del suelo, lo cual perjudicó la producción agrícola a largo plazo.

Métodos de estudio Primeramente, el monitoreo sísmico fue crucial para detectar y analizar a detalle los terremotos predecesores a la erupción. Los sismómetros instalados alrededor del volcán registraron la actividad sísmica, permitiendo a los científicos estudiar la migración del magma y predecir posibles erupciones. La ecuación base empleada para calcular la magnitud de los terremotos es:

$$M_w = \frac{2}{3} \log_{10} \left(\frac{E}{10^{4,8}} \right) \quad (15)$$

donde M_w es la magnitud del terremoto, E es la energía liberada (en julios), $\frac{3}{2}$ es un factor de ajuste empleado para relacionar la escala logarítmica de la magnitud con la energía liberada E y $10^{4,8}$ es una constante de referencia que normaliza la energía medida en relación con la escala de magnitud. Estos valores aseguran que la magnitud M_w sea compatible con la escala de magnitudes utilizada en sismología (en este caso, M_w).³⁰

Asimismo, se utilizaron técnicas de interferometría de radar de apertura sintética (InSAR) y GPS para medir la deformación del terreno. Este método permite detectar cambios en la superficie terrestre causados por el movimiento del magma bajo el volcán. Los datos obtenidos por el GPS proporcionaron información sobre la inflación y deflación del volcán, mientras que InSAR permitió mapear la deformación en grandes áreas con una precisión apropiada. Una ecuación comúnmente utilizada para modelar la deformación debida al movimiento del magma bajo un volcán, es el modelo de Mogi, el cual describe una fuente puntual de presión en un medio elástico, como los materiales volcánicos:

$$u_i = \frac{(1 - \nu)\Delta V}{\pi r^3} \frac{r_i}{r} \quad (16)$$

²⁸Ilyinskaya, E., Mason, E., Wieser, P. E., Holland, L., Liu, E. J., Mather, T. A., ... & Damby, D. (2021). Rapid metal pollutant deposition from the volcanic plume of Kīlauea, Hawai'i. *Communications Earth & Environment*, 2(1), 78.

²⁹Crawford, B., Hagan, D. H., Grossman, I., Cole, E., Holland, L., Heald, C. L., & Kroll, J. H. (2021). Mapping pollution exposure and chemistry during an extreme air quality event (the 2018 Kīlauea eruption) using a low-cost sensor network. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(27), e2025540118.

³⁰Idini, B., Rojas, F., Ruiz, S., & Pastén, C. (2017). Ground motion prediction equations for the Chilean subduction zone. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 15, 1853-1880.

en la cual u_i es el desplazamiento en la dirección i (horizontal o vertical), ν es el coeficiente de Poisson del medio, ΔV es el cambio de volumen de la fuente (indicativo del movimiento del magma durante una erupción), r es la distancia entre el punto de observación y la fuente y r_i es la proyección de la distancia r en la dirección i . En los datos InSAR, la deformación observada (d_{LOS}) en la línea de visión del satélite está relacionada con los desplazamientos en las direcciones este (d_{E}), norte (d_{N}) y vertical (d_{U}):

$$d_{\text{LOS}} = \cos(\theta)d_{\text{U}} + \sin(\theta) \cos(\phi)d_{\text{E}} + \sin(\theta) \sin(\phi)d_{\text{N}} \quad (17)$$

donde d_{LOS} es el desplazamiento observado en la línea de visión de radar, θ es el ángulo de elevación del radar y ϕ es el azimut del satélite. Gráficamente, se puede mostrar la variación del desplazamiento en la línea de visión (LOS) en función de los ángulos, lo cual es especialmente relevante en medios elásticos, como en la siguiente gráfica:

Figura 5: Desplazamiento en la línea de visión (LOS) en función del ángulo de elevación (θ) y el azimut (ϕ).

Por otro lado, el análisis de gases volcánicos, como el dióxido de azufre (SO_2), fue esencial para comprender la dinámica de la erupción en detalle. Para ello, se utilizaron espectrómetros de absorción diferencial (DOAS) y sensores de gases para medir las emisiones de SO_2 y otros gases volcánicos potencialmente dañinos para el ser humano. La ecuación de Beer-Lambert se utilizó para calcular la concentración de los gases hallados:

$$A = \epsilon \cdot c \cdot l \quad (18)$$

donde A es la absorbancia (cantidad de luz absorbida por el gas), ϵ es el coeficiente de absorción molar (el cual depende de la longitud de onda de la luz utilizada y las propiedades químicas del gas), c es la concentración del gas —incógnita a determinar— y l es la longitud del camino óptico que recorre la luz a través de la columna de gas en la atmósfera.³¹ Este

³¹Mellqvist, J., & Rosen, A. (1996). DOAS for flue gas monitoring—II. Deviations from the Beer-Lambert law for the UV/visible absorption spectra of NO, NO₂, SO₂ and NH₃. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 5(2), 209-224.

método resultó ser eficiente, ya que la medición basada en la absorción de luz no es invasiva, lo cual es idóneo en las condiciones peligrosas de las cercanías del volcán.

Se realizaron estudios geofísicos y geológicos para analizar la composición y estructura del magma y las rocas volcánicas. Los geólogos recolectaron muestras de lava y tefra para realizar análisis petrográficos y geoquímicos, lo que ayudó a entender la evolución del magma durante la erupción. Además, las observaciones visuales y fotográficas (incluyendo el uso de drones y cámaras de alta resolución) permitieron documentar la actividad eruptiva y los cambios en la morfología del volcán. Esto proporcionó información relevante con respecto a la ubicación y el comportamiento de las fisuras eruptivas y los flujos de lava.

2.2. Vínculos con la sociedad

2.2.1. Efectos del proceso geológico en la sociedad

- **Destrucción de hogares y propiedades:** La erupción destruyó más de 700 hogares y otras estructuras en áreas vulnerables como Leilani Estates y Vacationland Hawaii. Esto resultó en una pérdida masiva de propiedades y el desplazamiento de alrededor de 2,000 residentes.
- **Impacto económico:** La economía de la isla depende en gran medida del turismo. Por ello, tras la erupción, sufrió una disminución de visitantes durante y después del evento. Asimismo, muchas empresas locales y tierras agrícolas fueron dañadas y/o destruidas, lo cual afectó significativamente la producción de ingresos.
- **Afectación de las infraestructuras:** La lava cubrió aproximadamente $35,5 \text{ km}^2$, incluyendo carreteras y otras infraestructuras esenciales. Esto dificultó el acceso y la movilidad en las áreas afectadas.
- **Salud y seguridad pública:** La erupción trajo consigo riesgos importantes para el bienestar de los residentes debido a la emisión de gases volcánicos tóxicos y metales pesados en la atmósfera. Por ello, fue necesario realizar evacuaciones rápidas.³²

En contrapartida, la erupción proporcionó una oportunidad perentoria dentro del contexto de la investigación científica dentro de la vulcanología, lo cual ayudó a mejorar la comprensión de la dinámica volcánica.³³

En el aspecto antropológico, con respecto a las comunidades nativas, hubo un impacto significativo. En la cosmovisión hawaiana, los volcanes son manifestaciones sagradas íntimamente entrelazadas con sus mitos, tradiciones y la relación espiritual con la tierra (*'āina*). En la mitología hawaiana, Kilauea es considerado el hogar de Pele (diosa asociada al fuego, los relámpagos y, por ende, a los volcanes). Para los nativos, una erupción volcánica no es un evento destructivo; es la manifestación de la fuerza creativa de Pele, la cual da forma a la tierra y renueva el mundo. Por ello, desde el punto de vista de los nativos hawaianos la

³²U.S. Geological Survey. (2023). 2018 lower East Rift Zone Eruption and Summit Collapse at Kīlauea.

³³Patrick, M. R., Houghton, B. F., Anderson, K. R., Poland, M. P., Montgomery-Brown, E., Johanson, I., ... & Elias, T. (2020). The cascading origin of the 2018 Kīlauea eruption and implications for future forecasting. *Nature Communications*, 11(1), 5646.

erupción tuvo una interpretación espiritual y algunos residentes ofrecieron oraciones y rituales para honrar a Pele y buscar su favor o comprensión.³⁴ A diferencia de las concepciones occidentales de propiedad, muchas comunidades nativas perciben la tierra como un recurso compartido y sagrado.³⁵ Por ello, el desplazamiento de personas ordenado por las autoridades durante la erupción no solo significó perder hogares físicos, sino también la conexión con terrenos que para ellos son ancestrales y simbólicos.

2.2.2. Contribución de la sociedad al impacto

La sociedad desempeñó un papel fundamental con respecto a la respuesta y recuperación tras la erupción del volcán Kilauea en 2018, debido a la necesidad de una acción rápida y coordinada para mitigar los efectos adversos del evento. Las autoridades locales y organizaciones de emergencia trabajaron eficientemente para evacuar a los residentes de los sectores afectados por la erupción, estableciendo hogares temporales con la finalidad de proporcionar alojamiento seguro a todos los desplazados. Asimismo, las comunidades locales mostraron una notable solidaridad, con voluntarios que ayudaron en la distribución de suministros y asistencia en la limpieza de escombros. Paralelamente, se organizaron campañas de recaudación de fondos y donaciones para aportar a las familias afectadas, con la participación de organizaciones sin fines de lucro y empresas locales que contribuyeron con recursos financieros y materiales, además de impulsar el desarrollo de medios para alertar a la población en eventos futuros.³⁶

Los esfuerzos de reconstrucción iniciaron casi inmediatamente después del suceso; hubo una amplia participación de contratistas locales y voluntarios que trabajaron en conjunto para reconstruir viviendas y restaurar las infraestructuras dañadas por la erupción. Encima, se llevaron a cabo programas educativos para informar a los residentes sobre los riesgos volcánicos y las medidas de seguridad, lo cual ayudó a preparar mejor a la comunidad para futuros eventos volcánicos de índoles semejantes.³⁷

3. Lista de acciones realizadas para atender el problema geológico

Para abordar la crisis geológica suscitada en la isla grande de Hawaii, diversas implementaciones fueron sugeridas dentro del aspecto humanitario, asistencia y monitoreo científico en unión con los esfuerzos de recuperación:

- **Evacuación de residentes y establecimiento de albergues:** Aproximadamente 10,000 personas fueron evacuadas de las zonas vulnerables por los flujos de lava, especialmente en áreas residenciales como Leilani States. Para ello, se habilitaron refugios

³⁴Indriyanto, K. (2024). Reimagining Nature in Selected Hawaiian Literature: An Indigenous Ecological Perspective. *Crossroads. A Journal of English Studies*, (44 (1/2024)), 21-38.

³⁵Borgnino, E. (2019). Borgnino, E (2019). Ka wahine'ai honua, la donna che divora la terra: un'analisi eco-antropologica del mito di Pele. In *Disasters in popular orality* (pp. 118-135). Sileno.

³⁶Cooper, K. M., Anderson, K., Cashman, K., Coombs, M., Dietterich, H., Fischer, T., ... & Wauthier, C. (2023). Coordinating science during an eruption: lessons from the 2020–2021 Kilauea volcanic eruption. *Bulletin of volcanology*, 85(5), 29.

³⁷Williams, D. M., Avery, V. F., Coombs, M. L., Cox, D. A., Horwitz, L. R., McBride, S. K., ... & Moran, S. C. (2020). *US Geological Survey 2018 Kilauea Volcano eruption response in Hawai'i—After-action review* (No. 2020-1041). US Geological Survey.

temporales para alojar a los evacuados, proporcionando alimentos, agua y servicios médicos esenciales.³⁸

- **Asistencia financiera y humanitaria:** La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ofreció ayuda financiera y servicios a los afectados, incluyendo una serie de subvenciones para vivienda temporal y reparaciones. En octubre de 2020, FEMA desembolsó \$3,700,000 USD al condado de Hawaii para reconstruir parques dañados por la erupción.³⁹
- **Comunicación y monitoreo:** El Observatorio Volcánico de Hawaii (HVO) incrementó la monitorización de la actividad sísmica y volcánica para prever futuros acontecimientos y alertar a la población. Se emitieron comunicados regulares para mantener informada a la población sobre evacuaciones, calidad del aire y otros riesgos asociados.⁴⁰
- **Seguridad pública y salud:** Se repartieron mascarillas para proteger a la población de la inhalación de ceniza volcánica y gases tóxicos durante y después de la erupción. Se proporcionó información sobre cómo manejar la exposición al dióxido de azufre (SO₂), dióxido de carbono (CO₂) y otros gases emitidos durante la erupción para minimizar los riesgos sanitarios asociados.
- **Recuperación y reestablecimiento de infraestructuras:** Se llevaron a cabo trabajos de restauración para carreteras y servicios públicos dañados, interrumpidos o afectados por la lava y los sismos predecesores. Se desarrollaron estrategias de mitigación para futuras erupciones volcánicas, incluyendo la correspondiente actualización de los planes de emergencia y zonificación.⁴¹
- **Apoyo comunitario y psicológico:** Se ofreció apoyo psicológico a los afectados por la erupción, abordando el estrés postraumático asociado al evento geológico. Asimismo, se implementaron iniciativas para fortalecer la resiliencia de las comunidades y facilitar la recuperación a largo a plazo.
- **Respuesta antropológica y comunitaria para los nativos hawaianos:** Se establecieron mesas de diálogo entre las comunidades nativas, el gobierno estatal y los científicos para garantizar que las respuestas al desastre respetaran tanto las perspectivas culturales nativas como la seguridad pública. Por ello se incluyó la consideración

³⁸Williams, D. M., Avery, V. F., Coombs, M. L., Cox, D. A., Horwitz, L. R., McBride, S. K., ... & Moran, S. C. (2020). *US Geological Survey 2018 Kilauea Volcano eruption response in Hawaii—After-action review* (No. 2020-1041). US Geological Survey.

³⁹Hawai'i Emergency Management Agency. (2020). 2018 Kilauea Eruption. Recuperado de <https://dod.hawaii.gov/hiema/2018-kilauea-eruption/>.

⁴⁰Stovall, W. K., Ball, J. L., Westby, E. G., Poland, M. P., Wilkins, A., & Mulliken, K. M. (2023). Officially social: Developing a social media crisis communication strategy for USGS Volcanoes during the 2018 Kilauea eruption. *Frontiers in Communication*, 8, 976041.

⁴¹Meredith, E. S., Jenkins, S. F., Hayes, J. L., Deligne, N. I., Lallemand, D., Patrick, M., & Neal, C. (2022). Damage assessment for the 2018 lower East Rift Zone lava flows of Kilauea volcano, Hawaii. *Bulletin of Volcanology*, 84(7), 65.

de la voz de los *kūpuna* (ancianos) en las decisiones sobre la reconstrucción y la administración del suelo afectado por la erupción. Organizaciones locales y antropólogos trabajaron en conjunto para documentar las historias, tradiciones y respuestas culturales asociadas con el evento, buscando preservar el patrimonio cultural y garantizar que las generaciones futuras comprendan la relación sagrada que los nativos hawaianos tienen con los volcanes. Por último, se promovieron programas educativos para integrar la ciencia volcánica con la tradición cultural hawaiana con la finalidad de fomentar un entendimiento mutuo entre residentes nativos y no nativos.

4. Marco conceptual de las acciones sugeridas

4.1. Acciones realizadas

- **Monitoreo sísmico y volcánico:** El Observatorio Volcánico de Hawaii (HVO) intensificó el monitoreo sísmico y volcánico para rastrear la actividad del magma y predecir posibles erupciones.
- **Sistemas de alerta temprana:** Se utilizaron sistemas de alerta temprana para informar a la población sobre actividad volcánica y las evacuaciones necesarias.
- **Infraestructura y seguridad:** Se cerraron carreteras y caminos en áreas peligrosas para evitar accidentes y facilitar las operaciones de emergencia. Además, tomaron medidas para proteger infraestructuras críticas, como plantas de energía y sistemas de agua, de los flujos de lava.
- **Salud y medio ambiente:** Se monitoreó la calidad del aire para detectar niveles peligrosos de dióxido de azufre (SO₂). A raíz de ello se emitieron alertas de salud pública.
- **Coordinación interagencial:** Las agencias locales, estatales y federales trabajaron en conjunto para coordinar las operaciones de respuesta y recuperación.
- **Asistencia individual de FEMA:** La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) proporcionó asistencia financiera a las personas afectadas para ayudar con la reconstrucción y los gastos de emergencia.⁴²

4.1.1. Acciones sugeridas que no funcionaron

Durante la erupción del volcán Kilauea en Hawaii en 2018, se implementaron medidas que, al final, resultaron ineficaces para abordar el problema geológico suscitado. Un ejemplo muy relevante fue el intento de construir barreras físicas para desviar los flujos de lava lejos de las plantas de energía y sistemas de agua. Sin embargo, estas barreras fueron inefectivas debido a que la intensidad y la velocidad del flujo de lava fueron mayores a lo previsto.

Por otro lado, se emplearon sistemas de enfriamiento (como el rociado de agua) para intentar solidificar la lava y detener su avance hacia infraestructuras críticas y/o vulnerables.

⁴²Williams, D. M., Avery, V. F., Coombs, M. L., Cox, D. A., Horwitz, L. R., McBride, S. K., ... & Moran, S. C. (2020). *US Geological Survey 2018 Kilauea Volcano eruption response in Hawaii*—After-action review (No. 2020-1041). US Geological Survey.

Esta técnica tuvo un éxito limitado; factores como la cantidad de lava y su alta temperatura hicieron que esta acción fuera insuficiente para contrarrestar el flujo de lava. También se intentó desviar los flujos de roca fundida mediante la creación de canales y zanjas, aunque la naturaleza impredecible de estos flujos y la topografía del terreno dificultaron el control total de la lava.⁴³ En adición:

- **Protección de infraestructuras críticas:** A pesar de los esfuerzos para protegerlas, algunas plantas de energía y sistemas de agua fueron dañados por el flujo de lava.
- **Evacuación y refugios:** Aunque se establecieron refugios temporales, la capacidad de estos fue insuficiente para alojar a todas las personas desplazadas, lo que resultó en condiciones de hacinamiento.
- **Monitoreo y alerta:** Hubo inconvenientes en la precisión de las predicciones de la actividad volcánica, lo cual dificultó la planificación y ejecución de las evacuaciones.

4.2. Descripción

- **Monitoreo y alerta temprana:** La instalación de sensores en áreas vulnerables para monitorear en tiempo real las emisiones de gases y metales pesados (como el mercurio [Hg] y el plomo [Pb]). Esta medida puede proporcionar datos cruciales para alertar a las autoridades y a la población local cuando estos alcancen niveles peligrosos durante una erupción.
- **Investigación y desarrollo:** Realizar estudios detallados y exhaustivos sobre la composición de las emisiones volcánicas y su impacto en la salud humana. Esto incluye la investigación sobre cómo los metales pesados son liberados y posteriormente dispersados en la atmósfera durante las erupciones volcánicas. Además, invertir en la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan capturar o neutralizar a nivel local los metales pesados en las emisiones volcánicas podría ser un gran acierto. Por ejemplo, el uso de filtros avanzados o materiales absorbentes que puedan atraer estos metales antes de que sean dispersados en el ambiente y causen efectos adversos alusivos.
- **Infraestructura y preparación:** Implementar barreras físicas y sistemas de desvío con antelación (a raíz de un mayor conocimiento del volcán) tiene el potencial de proteger infraestructuras críticas y áreas residenciales de los flujos de lava. Asimismo, desarrollar y mantener planes de evacuación y refugios bien equipados para proteger a la población en caso de que suceda una nueva erupción significativa. Estos deberán estar preparados para proporcionar protección contra la inhalación de gases tóxicos y metales pesados, así como asegurar espacio para todos con el fin de eludir las condiciones de hacinamiento.
- **Educación y conciencia pública:** Implementar programas educativos efectivos para informar a la población sobre los riesgos de las erupciones volcánicas y las emisiones de

⁴³Anderson, K. R., Shea, T., Lynn, K. J., Montgomery-Brown, E. K., Swanson, D. A., Patrick, M. R., ... & Neal, C. A. (2024). The 2018 eruption of Kīlauea: Insights, puzzles, and opportunities for volcano science. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 52.

metales pesados, y sobre cómo protegerse en caso de una nueva emergencia volcánica. En adición, realizar campañas de concientización para aumentar la comprensión pública sobre los peligros de las emisiones volcánicas y las medidas de seguridad que se deben tomar antes, durante y después de una erupción.

- **Colaboración internacional:** Establecer redes de colaboración entre países y organizaciones internacionales para compartir datos, tecnologías y mejores prácticas en la gestión de riesgos volcánicos.

4.2.1. infraestructura necesaria

Monitoreo y alerta temprana

- Instalación de sensores avanzados en áreas volcánicas para monitorear en tiempo real las emisiones de gases y metales pesados.
- Establecimiento de estaciones de monitoreo equipadas con tecnología de detección y análisis de gases y metales pesados.
- Infraestructura robusta de comunicación para transmitir datos en tiempo real a las autoridades y emitir alertas a la población lo antes posible.

Investigación y desarrollo

- Laboratorios equipados con tecnología avanzada para realizar estudios geológicos y geoquímicos sobre las emisiones volcánicas.
- Equipos portátiles para la recolección de muestras y análisis *in situ* de gases y metales pesados.
- Software y hardware adaptado para la simulación y modelado de la dispersión de metales pesados en el ambiente.

Infraestructura y preparación

- Construcción de barreras físicas y sistemas de desvío de mayor magnitud para proteger infraestructuras críticas y áreas residenciales de los flujos de lava y emisiones de gases.
- Refugios bien equipados para alojar a la población desplazada durante una erupción, con sistemas de ventilación y filtración de aire.
- Distribución de máscaras respiratorias y otros equipos de protección personal para la población y los equipos de respuesta.

Educación y conciencia pública

- Centros comunitarios equipados con recursos educativos y materiales informativos sobre los riesgos volcánicos y las medidas de seguridad a tomar.
- Desarrollo de aplicaciones móviles y sitios web para promocionar información y alertas en tiempo real a la población más accesibles.

Colaboración internacional

- Infraestructura de comunicación para facilitar la colaboración y el intercambio de datos entre países y organizaciones internacionales.
- Centros de coordinación equipados para gestionar la respuesta ante emergencias y la colaboración internacional.

4.2.2. Recursos humanos

Monitoreo y alerta temprana

- Vulcanólogos, sismólogos y geólogos para interpretar datos sísmicos y volcánicos.
- Ingenieros de instrumentación para instalar y mantener sensores especializados en las mediciones de las concentraciones de gases y metales pesados en las cercanías del volcán.
- Personal de comunicación para transmitir alertas y actualizaciones a la población y autoridades locales.

Investigación y desarrollo

- Geólogos y geoquímicos para realizar estudios sobre la composición de las emisiones volcánicas y su posible impacto en el medio ambiente y la salud humana.
- Ingenieros de investigación y desarrollo para desarrollar tecnologías de mitigación y captura de metales pesados.
- Técnicos de laboratorio para realizar análisis de muestras y experimentos en condiciones de laboratorio aplicables al entorno volcánico a evaluar.
- Modeladores y simuladores para elaborar modelos matemáticos y simulaciones de la dispersión de metales pesados y así evaluar su impacto en el medio cercano al volcán.

Infraestructura y preparación

- Ingenieros civiles para diseñar y construir barreras físicas y sistemas de desvío efectivos con antelación.
- Personal de construcción para llevar a cabo la construcción de infraestructuras de protección.
- Personal de logística para coordinar la distribución de equipos de protección personal.
- Equipos de respuesta a emergencias para gestionar con la mayor eficiencia posible evacuaciones y operaciones de rescate.

Educación y conciencia pública

- Educadores y formadores para desarrollar y llevar a cabo programas educativos sobre riesgos volcánicos.
- Especialistas en comunicación para diseñar y ejecutar campañas de concientización pública.
- Desarrolladores de software para programar y elaborar aplicaciones móviles y sitios web informativos accesibles para toda la población.
- Divulgadores científicos para difundir información verídica al mundo exterior con respecto al acontecimiento presente.

Colaboración internacional

- Coordinadores de proyectos internacionales para la gestión y colaboración e intercambio de datos entre países y organizaciones.
- Expertos en asistencia técnica con la finalidad de proporcionar apoyo técnico a regiones altamente vulnerables.
- Consultores de políticas para asesorar sobre la implementación de políticas de gestión de riesgos volcánicos.

4.2.3. Justificación de las acciones sugeridas

- **Monitoreo y alerta temprana:** El monitoreo continuo y la alerta temprana son esenciales para detectar cambios en la actividad volcánica y las emisiones de metales pesados. Esto permite a las autoridades y a la población tomar medidas preventivas de evacuación a tiempo, reduciendo el riesgo de exposición a gases tóxicos y metales pesados. La instalación de sensores y sistemas de alerta temprana puede salvar vidas al proporcionar información crítica en tiempo real, permitiendo una respuesta rápida y efectiva.
- **Investigación y desarrollo:** La investigación científica es fundamental para comprender mejor los procesos volcánicos y las emisiones de metales pesados. Desarrollar nuevas tecnologías de mitigación puede reducir significativamente los impactos negativos en la salud y el medio ambiente. Los estudios geológicos y geoquímicos proporcionan datos valiosos que pueden mejorar las predicciones y la gestión de riesgos. Las tecnologías de captura y neutralización de metales pesados pueden minimizar la contaminación y proteger los ecosistemas.
- **Infraestructura y preparación:** La construcción de barreras físicas y sistemas de desvío puede proteger infraestructuras críticas y áreas residenciales de los flujos de lava y las emisiones de gases. Los refugios bien equipados proporcionan un lugar seguro para las personas desplazadas durante una erupción. Estas medidas pueden reducir los daños materiales y proteger la vida humana, asegurando que las comunidades puedan recuperarse más rápidamente después de una erupción.

- **Educación y conciencia pública:** La educación y la concienciación pública son cruciales para preparar a la población ante la posibilidad de que suceda una emergencia volcánica. Informar a las personas sobre los riesgos y las medidas de seguridad puede reducir el pánico y mejorar la eficacia de las evacuaciones. Los programas educativos y las campañas de concienciación pueden empoderar a las comunidades, aumentando su resiliencia y capacidad de respuesta ante desastres naturales.
- **Colaboración internacional:** La colaboración internacional permite compartir conocimientos, tecnologías y recursos, mejorando la capacidad global para gestionar riesgos volcánicos. La asistencia técnica y financiera puede apoyar a regiones vulnerables en la implementación de medidas de mitigación. Las redes de colaboración y los centros de coordinación pueden facilitar una respuesta más coordinada y efectiva a nivel global, reduciendo los impactos de las erupciones volcánicas en diferentes partes del mundo.

A. Reflexión sobre el proyecto como experiencia educativa

La elaboración de este proyecto resultó ser una experiencia muy enriquecedora, ya que, primeramente, me permitió estudiar, abordar y comprender en profundidad numerosos conceptos matemáticos. Estos abarcan desde las integrales múltiples impropias para modelar la dispersión gaussiana, fundamental para entender la dispersión de metales pesados en la atmósfera e identificar las zonas vulnerables: $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y, z) dx dy$, hasta herramientas de álgebra lineal como las matrices diagonalizadas. Al integrar estas herramientas matemáticas, pude representar de manera más precisa los modelos mencionados. Además, uno de los aspectos de los que más aprendí en este proyecto dentro del apartado técnico fue el uso de \LaTeX para realizar las gráficas y toda la escritura matemática, lo cual me permitió generar una representación más clara de los conceptos expuestos en este informe.

Este proyecto también me permitió abarcar una dimensión social particularmente fascinante y peligrosa: la relación entre los nativos hawaianos y el volcán Kilauea. La forma en que las comunidades indígenas perciben y se relacionan con este fenómeno natural no solo refleja su profunda conexión con el entorno, sino que también enfatiza el papel de la antropología en la contextualización humana. Esta percepción contrasta con la visión científica, dado que en este medio existe un riesgo de exposición a gases tóxicos y metales pesados.

El aspecto bioquímico fue igualmente relevante y gratificante de comprender. Profundizar en cómo los metales pesados interactúan con las enzimas y componentes biológicos del ser humano me permitió entender de manera más completa los efectos nocivos que estos contaminantes tienen sobre la salud humana. La investigación sobre los mecanismos moleculares involucrados, como la inhibición enzimática y la alteración de procesos metabólicos, me mostró efectos de estos metales que antes desconocía completamente, y de los cuales ningún ser humano está exento.

Este enfoque totalmente multidisciplinario, que involucra tanto las ciencias exactas (física, química, matemáticas) como las ciencias sociales (antropología, sociología) y biológicas, ha enriquecido enormemente mi comprensión sobre el problema geológico a evaluar. Además, resalta la importancia de abordar todos los "desastres" que el ser humano sufre cuando se asienta en lugares vulnerables con altas probabilidades de riesgo desde una perspectiva completa, para determinar soluciones más apropiadas, eficaces y que favorezcan a las comunidades en su totalidad.

Se trató de un aprendizaje muy gratificante el cual seguiré valorando.

B. Modelos matemáticos relevantes

B.1. Ecuación de dispersión de contaminantes

La concentración de un contaminante en un punto del espacio, denotada por $C(x, y, z)$, está dada por la siguiente función gaussiana:

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_zU} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right) \right], \quad (19)$$

donde Q es la tasa de emisión, U es la velocidad del flujo en la dirección x (m/s), y H es la altura efectiva de la fuente. El cociente Q/U representa el flujo total de masa del contaminante por unidad de longitud en la dirección del flujo principal.

La concentración total de la sustancia emitida por unidad de longitud en la dirección x se obtiene integrando la función $C(x, y, z)$ sobre todo el plano yz :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} C(x, y, z) dy dz. \quad (20)$$

Esta integral representa el flujo total integrado sobre una sección transversal perpendicular a la dirección del viento. La función $C(y, z)$ para un x fijo se visualiza a continuación.

Figura 6: Gráfica de la función Gaussiana $C(y, z)$ con los parámetros $z_{\min} = 0$ y $z_{\max} = 0,2$; $\sigma_y = 0,5$ y $\sigma_z = 1$.

44

Para calcular la integral, se sustituye la expresión de $C(x, y, z)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} C(x, y, z) dy dz \quad (21)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_zU} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right) \right] dy dz. \quad (22)$$

Dado que los dos términos exponenciales en z son independientes, se evalúan por separado:

$$I_{z_1} = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right) dz = \sqrt{2\pi}\sigma_z, \quad I_{z_2} = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right) dz = \sqrt{2\pi}\sigma_z.$$

La contribución total de la integral en z es:

$$I_z = I_{z_1} + I_{z_2} = \sqrt{2\pi}\sigma_z + \sqrt{2\pi}\sigma_z = 2\sqrt{2\pi}\sigma_z. \quad (23)$$

La integral en y es una gaussiana estándar:

$$I_y = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) dy = \sqrt{2\pi}\sigma_y. \quad (24)$$

Multiplicando las contribuciones y sustituyendo en la expresión original se obtiene:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} C(x, y, z) dy dz = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z U} \cdot I_y \cdot I_z \quad (25)$$

$$= \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z U} \cdot \sqrt{2\pi}\sigma_y \cdot 2\sqrt{2\pi}\sigma_z \quad (26)$$

$$= \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_z U} \cdot 2\pi\sigma_y\sigma_z = \boxed{\frac{Q}{U}}. \quad (27)$$

Este resultado confirma que la integral de la concentración sobre la sección transversal es igual al flujo de masa por unidad de longitud, $\frac{Q}{U}$.

Para visualizar el proceso de integración, la siguiente figura superpone la superficie de $C(y, z)$ con una región resaltada que ilustra el dominio de integración sobre el plano yz .⁴⁵⁴⁶

B.2. Modelo de decaimiento de concentración

Para cuantificar la liberación de metales pesados durante una erupción volcánica, es útil modelar la dinámica de la concentración de múltiples contaminantes mediante herramientas de álgebra lineal. Se parte de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales que describe el decaimiento de la concentración de los metales en función del tiempo:

$$\frac{d\mathbf{C}(t)}{dt} = -\mathbf{A}\mathbf{C}(t), \quad (28)$$

donde $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda_{\text{Hg}} & 0 \\ 0 & \lambda_{\text{Cd}} \end{pmatrix}$ es una matriz diagonal que contiene las constantes de decaimiento

para mercurio (Hg) y cadmio (Cd), y $\mathbf{C}(t) = \begin{pmatrix} C_{\text{Hg}}(t) \\ C_{\text{Cd}}(t) \end{pmatrix}$ es el vector de concentraciones.⁴⁷

⁴⁵Abdel-Rahman, A. A. (2008, October). On the atmospheric dispersion and Gaussian plume model. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate, Corfu, Greece* (Vol. 26).

⁴⁶Lisei, H., & Scheutzow, M. (2001). Linear bounds and Gaussian tails in a stochastic dispersion model. *Stochastics and Dynamics*, 1(03), 389-403.

⁴⁷Edwards, C. H., & Penney, D. E. (2000). *Differential equations and boundary value problems: computing and modeling*. Pearson Education.

Figura 7: Superficie de la función Gaussiana $C(y, z)$ con mayor amplitud en la protuberancia y región de integración resaltada en rojo. El eje de colores indica el valor de $\frac{Q}{U}$.

La solución general de este sistema está dada por:

$$\mathbf{C}(t) = e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{C}(0), \quad (29)$$

donde la matriz exponencial es:

$$e^{-\mathbf{A}t} = \begin{pmatrix} e^{-\lambda_{\text{Hg}}t} & 0 \\ 0 & e^{-\lambda_{\text{Cd}}t} \end{pmatrix}. \quad (30)$$

Por lo tanto, la evolución temporal de las concentraciones es:

$$\mathbf{C}(t) = \begin{pmatrix} C_{\text{Hg}}(0)e^{-\lambda_{\text{Hg}}t} \\ C_{\text{Cd}}(0)e^{-\lambda_{\text{Cd}}t} \end{pmatrix}. \quad (31)$$

La cantidad total de metal liberado durante todo el evento eruptivo se calcula integrando el vector de concentraciones desde $t = 0$ hasta $t \rightarrow \infty$:

$$\mathbf{Q} = \int_0^{\infty} \mathbf{C}(t) dt = \int_0^{\infty} \begin{pmatrix} C_{\text{Hg}}(0)e^{-\lambda_{\text{Hg}}t} \\ C_{\text{Cd}}(0)e^{-\lambda_{\text{Cd}}t} \end{pmatrix} dt \quad (32)$$

$$= \begin{pmatrix} C_{\text{Hg}}(0) \int_0^{\infty} e^{-\lambda_{\text{Hg}}t} dt \\ C_{\text{Cd}}(0) \int_0^{\infty} e^{-\lambda_{\text{Cd}}t} dt \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{C_{\text{Hg}}(0)}{\lambda_{\text{Hg}}} \\ \frac{C_{\text{Cd}}(0)}{\lambda_{\text{Cd}}} \end{pmatrix} = \boxed{\mathbf{Q}}. \quad (33)$$

La convergencia de la integral está garantizada por el comportamiento asintótico de las funciones exponenciales:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} C_{\text{Hg}}(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} C_{\text{Cd}}(t) = 0. \quad (34)$$

A medida que $t \rightarrow \infty$, el término $e^{-\lambda t}$ tiende a cero, lo que indica que la concentración ambiental del metal disminuye progresivamente hasta, teóricamente, desaparecer. Este límite modela la dilución, deposición o desintegración de los contaminantes a largo plazo.⁴⁸

Por otro lado, la cantidad total liberada, $Q = \int_0^{\infty} C(t) dt = C(0)/\lambda$, representa la suma acumulada de metal emitida a lo largo de todo el tiempo. A diferencia del límite de $C(t)$, que tiende a cero, el valor Q está completamente determinado por las condiciones iniciales $C(0)$ y la tasa de decaimiento λ . La convergencia a cero de $C(t)$ garantiza la estabilización del sistema, mientras que Q cuantifica la emisión total antes de dicha estabilización.

En la siguiente gráfica se muestra el decaimiento exponencial de la concentración $C(t)$ para distintos valores de la constante λ .

Figura 8: Evolución temporal de la concentración de metal liberado $C(t)$ para distintos valores de la constante de decaimiento λ , modelada mediante funciones exponenciales.

Una representación tridimensional permite visualizar simultáneamente la función $C(t) = C(0)e^{-\lambda t}$ y la acumulación total Q en función del tiempo y la concentración inicial $C(0)$.

En la gráfica tridimensional, la superficie describe el comportamiento de decaimiento exponencial $C(t) = C(0)e^{-\lambda t}$ a lo largo del tiempo para distintos valores de $C(0)$. El parámetro λ se fijó en 0.8 para este ejemplo, representando una tasa de decaimiento relativamente rápida; este valor puede ajustarse para modelar las características específicas de diferentes metales pesados.

La línea negra muestra el caso particular $C(0) = 1$, ilustrando cómo la concentración disminuye progresivamente en el tiempo siguiendo el modelo exponencial. Valores de $C(t)$ cercanos a 0 indican concentraciones despreciables, coherentes con etapas avanzadas de dispersión. Por el contrario, valores cercanos a 3 representan concentraciones elevadas, típicas de emisiones recientes o áreas próximas al punto de emisión donde la dispersión aún no ha sido significativa. La superficie sombreada bajo la curva para un $C(0)$ fijo proporciona una visualización geométrica de la integral que conduce al cálculo de la cantidad total liberada Q .

⁴⁸Argoti Álvarez, J. A. (2012). Metodología para simular la dispersión de cenizas volcánicas en la atmósfera. *Revista Unimar*.

Figura 9: Superficie tridimensional que representa la concentración $C(t)$ en función del tiempo t y la concentración inicial $C(0)$, mostrando el decaimiento exponencial y una curva sombreada que ilustra la integral sobre el tiempo para un valor fijo de $C(0)$.

Referencias

1. Abdel-Rahman, A. A. (2008, October). On the atmospheric dispersion and Gaussian plume model. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate, Corfu, Greece* (Vol. 26).
2. Alcalá, J., Sosa, M., Moreno, M., Rodríguez, J. C., Quintana, C., Terrazas, C., & Rivero, O. (2009). Metales pesados en suelo urbano como un indicador de la calidad ambiental: Ciudad de Chihuahua, México. *Multequina*, 18(2), 53-69.
3. Amador, L. R. T., Martínez, F. D. G., Hernández, L. J. M., Vergara, L. A. W., & Suárez, J. N. C. (2015). Niveles de metales pesados en muestras biológicas y su importancia en salud. *Revista Nacional de Odontología*, 11(21).
4. Amateis, P. (2011). *Chemistry: The molecular nature of matter and change* (4th ed.). McGraw-Hill.
5. Anderson, K. R., Shea, T., Lynn, K. J., Montgomery-Brown, E. K., Swanson, D. A., Patrick, M. R., ... & Neal, C. A. (2024). The 2018 eruption of Kilauea: Insights, puzzles, and opportunities for volcano science. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 52.
6. Argoti Álvarez, J. A. (2012). Metodología para simular la dispersión de cenizas volcánicas en la atmósfera. *Revista Unimar*, (60), 21-41.
7. Bayón Sanz, S. (2015). Aplicación de la fitorremediación a suelos contaminados por metales pesados.
8. Bernhoft, R. A. (2013). Cadmium toxicity and treatment. *The Scientific World Journal*, 2013(1), 394652.
9. Borgnino, E. (2019). Borgnino, E (2019). Ka wahine'ai honua, la donna che divora la terra: un'analisi eco-antropologica del mito di Pele. In *Disasters in popular orality* (pp. 118-135). Sileno.
10. Bronštejn, I. N., & Semendjaev, K. A. (2013). *Handbook of mathematics*. Springer.
11. Cooper, K. M., Anderson, K., Cashman, K., Coombs, M., Dietterich, H., Fischer, T., ... & Wauthier, C. (2023). Coordinating science during an eruption: lessons from the 2020–2021 Kilauea volcanic eruption. *Bulletin of volcanology*, 85(5), 29.
12. Crawford, B., Hagan, D. H., Grossman, I., Cole, E., Holland, L., Heald, C. L., & Kroll, J. H. (2021). Mapping pollution exposure and chemistry during an extreme air quality event (the 2018 Kilauea eruption) using a low-cost sensor network. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(27), e2025540118.
13. Edwards, C. H., & Penney, D. E. (2000). *Differential equations and boundary value problems: computing and modeling*. Pearson Education.

14. Eredith, E. S., Jenkins, S. F., Hayes, J. L., Deligne, N. I., Lallemand, D., Patrick, M., & Neal, C. (2022). Damage assessment for the 2018 lower East Rift Zone lava flows of Kīlauea volcano, Hawai'i. *Bulletin of Volcanology*, 84(7), 65.
15. Gao, J., Gong, J., Yang, J., Wang, Z., Fu, Y., Tang, S., & Ma, S. (2023). Spatial distribution and ecological risk assessment of soil heavy metals in a typical volcanic area: Influence of parent materials. *Heliyon*, 9(1), e12993. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12993>
16. Genchi, G., Sinicropi, M. S., Lauria, G., Carocci, A., & Catalano, A. (2020). The effects of cadmium toxicity. *International journal of environmental research and public health*, 17(11), 3782.
17. Golub, G.H. and Van Loan, C.F. (1996) *Matrix Computations*. 3th Edition, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
18. Gutenberg, B., & Richter, C. F. (1942). Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration. *Bulletin of the Seismological society of America*, 32(3), 163-191.
19. Hawai'i Emergency Management Agency. (2020). 2018 Kīlauea Eruption. Recuperado de <https://dod.hawaii.gov/hiema/2018-kilauea-eruption/>.
20. Heredia, D. R. (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados. *MediSan*, 21(12), 7003-7016.
21. Hernández Sánchez, C. (2014). *Estudio de acumulación de metales pesados en los sedimentos de jaulas de peces de crianza y en puertos de la isla de Tenerife*. Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones.
22. Hou, S., Yuan, L., Jin, P., Ding, B., Qin, N., Li, L., ... & Deng, Y. (2013). A clinical study of the effects of lead poisoning on the intelligence and neurobehavioral abilities of children. *Theoretical Biology and Medical Modelling*, 10, 1-9.
23. Idini, B., Rojas, F., Ruiz, S., & Pastén, C. (2017). Ground motion prediction equations for the Chilean subduction zone. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 15, 1853-1880.
24. Indriyanto, K. (2024). Reimagining Nature in Selected Hawaiian Literature: An Indigenous Ecological Perspective. *Crossroads. A Journal of English Studies*, (44 (1/2024)), 21-38.
25. Jomova, K., Jenisova, Z., Feszterova, M., Baros, S., Liska, J., Hudecova, D., ... & Valko, M. (2011). Arsenic: toxicity, oxidative stress and human disease. *Journal of applied toxicology*, 31(2), 95-107.
26. Korn, G. A., & Korn, T. M. (2000). *Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review*. Courier Corporation.

27. Kushner, D. S., Lopez, T. M., Wallace, K. L., Damby, D. E., Kern, C., & Cameron, C. E. (2023). Estimates of volcanic mercury emissions from Redoubt Volcano, Augustine Volcano, and Mount Spurr eruption ash. *Frontiers in Earth Science*, *11*, 1054521. <https://doi.org/10.3389/feart.2023.1054521>
28. Lam-Vivanco, A. M., Espinoza-Carrión, F. M., Santos-Luna, J. S. L., Zambrano-Cabrera, C. A., & Avilés-Vera, T. T. (2024). Manifestación de Sintomatología y enfermedades en los trabajadores mineros expuestos a arsénico inorgánico. *CIENCIA UNEMI*, *17*(45), 61-70.
29. Larocque, A. C. L., Stimac, J. A., & Siebe, C. (1998). Metal-residence sites in lavas and tuffs from Volcán Popocatepetl, Mexico: Implications for metal mobility in the environment. *Environmental Geology*, *33*(2/3), 197-205. <https://doi.org/10.1007/s002540050238>
30. Lee, J., Hamzi, B., Kevrekidis, Y., & Owhadi, H. (2024). Gaussian Processes simplify differential equations. *arXiv preprint arXiv:2410.03003*.
31. Lisei, H., & Scheutzow, M. (2001). Linear bounds and Gaussian tails in a stochastic dispersion model. *Stochastics and Dynamics*, *1*(03), 389-403.
32. Marín-Leal, Julio César, Rojas-Romero, José Enrique, & Polo-Vallejo, Cristian Arturo. (2022). Evaluación de riesgo ecológico por elementos potencialmente tóxicos en sedimentos costeros de un estuario tropical hipereutrófico. *Revista internacional de contaminación ambiental*, *38*, 54504. Epub 25 de noviembre de 2022. <https://doi.org/10.20937/rica.54504>
33. Massányi, P., Massányi, M., Madeddu, R., Stawarz, R., & Lukáč, N. (2020). Effects of cadmium, lead, and mercury on the structure and function of reproductive organs. *Toxics*, *8*(4), 94.
34. Mayo Clinic. (2024). Intoxicación por plomo - Síntomas y causas.
35. Mellqvist, J., & Rosen, A. (1996). DOAS for flue gas monitoring—II. Deviations from the Beer-Lambert law for the UV/visible absorption spectra of NO, NO₂, SO₂ and NH₃. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, *5*(2), 209-224.
36. Ndou, N., Phumlani, P., & Jacobs, B. (2023). Solving the Advection Diffusion Reaction Equations by Using the Enhanced Higher-Order Unconditionally Positive Finite Difference Method. *Mathematics*, *12*(7), 1009. <https://doi.org/10.3390/math12071009>.
37. Neal, C. A., Brantley, S. R., Antolik, L., Babb, J. L., Burgess, M., Calles, K., ... & Damby, D. (2019). The 2018 rift eruption and summit collapse of Kīlauea Volcano. *Science*, *363*(6425), 367-374.
38. Octavio-Aguilar, P., & Olmos-Palma, D. A. (2022). Efectos sobre la salud del agua contaminada por metales pesados. *Herreriana*, *4*(1), 43-47.

39. Organización Mundial de la Salud. (2024). Intoxicación por plomo, mercurio y arsénico. Recuperado de [<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health>]
40. Oy, P., & Saha, A. (2002). Metabolism and toxicity of arsenic: A human carcinogen. *Current science*, 38-45.
41. Pagliuca, A., Mufti, G. J., Baldwin, D., Lestas, A. N., Wallis, R. M., & Bellingham, A. J. (1990). Lead poisoning: clinical, biochemical, and haematological aspects of a recent outbreak. *Journal of clinical pathology*, 43(4), 277-281.
42. Patrick, M. R., Houghton, B. F., Anderson, K. R., Poland, M. P., Montgomery-Brown, E., Johanson, I., ... & Elias, T. (2020). The cascading origin of the 2018 Kīlauea eruption and implications for future forecasting. *Nature Communications*, 11(1), 5646.
43. Pérez Fadul, L. F., & Hernández Hernández, L. (2006). Determinación de metales pesados en partículas respirables e identificación de fuentes de emisión, a partir de un muestreo atmosférico en la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá.
44. Rodríguez Heredia, D., (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados. *MEDISAN*, 21(12), 7003-7016.
45. Saad Gutierrez, N. J. (2019). Tendencia en la investigación sobre los metales pesados (Cd, Cr, As, Hg, Pb, Zn) y su afectación en el río Bogotá.
46. Schiavo, B., Inguaggiato, C., Arredondo-Palacios, T. E., & Meza-Figueroa, D. (2021). Emisiones volcánicas: origen e impacto en la atmósfera. *Epistemus*, 15(30), 39-58.
47. Stockie, J. M. (2011). *The Mathematics of Atmospheric Dispersion Modelling*. SIAM Review, 53(2), 349-372.
48. Stovall, W. K., Ball, J. L., Westby, E. G., Poland, M. P., Wilkins, A., & Mulliken, K. M. (2023). Officially social: Developing a social media crisis communication strategy for USGS Volcanoes during the 2018 Kīlauea eruption. *Frontiers in Communication*, 8, 976041.
49. Suárez Porto, E. (2010). *Modelado y simulación de la deposición de partículas en flujos bifásicos turbulentos dispersos en presencia de gradiente de temperatura: aplicación a enfriadores de gases de escape* [Tesis doctoral, Universidade de Vigo]. Investigo.
50. Tostado Martín, E. (2014). Neurotoxicidad de los metales pesados: plomo, mercurio, aluminio.
51. Urgilez, M. D. R. (2024). Seguridad alimentaria: Riesgo asociados Metales Pesados sobre la salud humana. *Journal of American Health*, 7(2).
52. U.S. Geological Survey. (2023). 2018 lower East Rift Zone Eruption and Summit Collapse at Kīlauea. Recuperado de <https://www.usgs.gov/volcanoes/kilauea/science/2018-lower-east-rift-zone-eruption-and-summit-collapse-kilauea>.

53. Vicente Martorell, J. J. (2010). *Biodisponibilidad de metales pesados en dos ecosistemas acuáticos de la costa suratlántica andaluza afectados por contaminación difusa* (Doctoral dissertation).
54. Williams, D. M., Avery, V. F., Coombs, M. L., Cox, D. A., Horwitz, L. R., McBride, S. K., ... & Moran, S. C. (2020). *US Geological Survey 2018 Kīlauea Volcano eruption response in Hawai'i—After-action review* (No. 2020-1041). US Geological Survey.
55. Zhang, Y., Benson, D. A., Meerschaert, M. M., & LaBolle, E. M. (2007). Space-fractional advection-dispersion equations with variable parameters: Diverse formulas, numerical solutions, and application to the Macrodispersion Experiment site data. *Water Resources Research*, 43(5).